

人医 = 中医 + 西医

-- “人类命运共同体”理念下的未来医学

许越^{1,2,3,4*}

¹ 旭月（北京）科技有限公司，北京，中国 10080；² 旭月生物功能研究院，北京，中国，100080；³ 中关村旭月非损伤微测技术产业联盟，北京，中国，100080；⁴ 国际 NMT 联盟，19 Research Drive, Suite 6 Amherst, MA 01002, USA

一、前言

习近平总书记在二十大报告中提出，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体。不但为国家的发展指明了方向，而且对我们科技工作者提出了更高的要求，因为历史和当今越来越多的事实表明，科技的发展与进步对人类命运共同体的构建已经并将继续发挥举足轻重的作用。

与此同时，科技的进步与发展离不开底层关键核心技术。作为一门实践科学的医学，其发展对于底层技术的依赖，相较于其它学科有过之而无不及。

笔者作为一名在科技服务一线工作二十余年，为科学家们，包括西医和中医科研人员提供 NMT 技术支持和服务的科技人，深感有义务和责任将这些年的所闻、所见、所思、所想，借此畅想之地与大家分享，不辜负这个伟大时代赋予我们的难得机遇。

二、西医的贡献与困境

从文艺复兴到工业革命，西方文明的复兴让西方科学战胜了神权，人体对人类不再神秘，可以被当做机械一样的使用、拆解和研究。作为世界现代科学的一部分，西方医学取得了长足进步，其影响力碾压世界其它民族医学，迅速登上世界之巅！

1. 西医的停滞始于西方文明的局限

然而，成也文明，败也文明！

西方文明的一大特点，与世界其它文明相比较，在我个人看来有对事物勇敢不懈的探索，和偏执片面的追求两个方面！

收稿日期：2023-08-05

* 通讯作者 E-mail: xuyue_xulei@126.com

doi:10.5281/zenodo.19229763

初期西方这种勇敢与不懈的探索精神，更新了人类对大自然的认知，将地球从宇宙的中心拉到了银河系一隅，将地球从 2D 平面拿捏成了 3D 立体球体，将散落地球各地各自独立发展的民族部落整合成万物相连的地球村……

是西医，利用外科手术拯救了无数人的生命，是青霉素、疫苗将威胁人类生存健康的多种疾病变成了历史……

然而，当西方文明对事物的追求逐渐走入片面与偏执，将人类物欲贪婪的潘多拉魔盒带到了世界各个角落，将地球工业化到满目疮痍、气候变迁到岛国消失和人类可能难以居住，将地球村多次带到核战毁灭的边缘，更有当今近在咫尺的，将海洋变成核废场的威胁……

医学上，新药物研发遭遇难以克服的瓶颈，回避应有的药物机理研究和病理研究，直到今日仍没有制服肆虐新冠疫情的特效药；

即使批准上市的药物，其商业广告中近二分之一时间充斥着该药物的可能副作用而熟视无睹；

半个多世纪的寻找致癌基因的努力宣告失败，在医学研究最为发达的美国，大约近 1/3 的人口终身会有罹患有这样或那样癌症的风险……

2. 西医理念难有突破

当片面地把人体及器官当做机器和机器零件，当偏执地把寻找致病基因当做解决人类疾病问题的唯一途径，成为西医研究的理念，必将严重制约其发展。

而我们现在亲眼看到和亲身经历的，这一

场二十一世纪的二战形态‘俄乌战争’，西方的贪婪、偏执、愚昧与无助，表现的淋漓尽致，是西方文明发展进入拐点的最好例证。

当西医生存的文明基础开始崩解下行，其向上发展的支撑和动力也必然减弱，甚至消失，那又何来理念上的突破呢？！

3. 西医科研方法停滞不前

西方文明对人性贪婪的过度释放，也直接导致了西医科研方法的停滞不前。

试想按西方现在的贪婪逻辑，是进行大笔投入开发新的医疗设备呢？还是应用现有的医疗设备赚取更多病人的费用呢？

是进行天文数字的全新药物研发投入呢？还是利用所谓“替代终点 (Surrogate Endpoint)”作为遮羞布，在第三世界国家进行药物人体实验，既省下了大笔研发费用给药企股东和投资人，同时还获得足够大的样本量来通过相关机构的形式审查。何乐而不为？！

但是这种贪婪付出的代价是，西方不但放弃了他们最宝贵的科学探索精神，而且抽空了应该进行的病理和药理研究所需要的宝贵经费！

那么，对于西医还有什么精神动力，以及资金去尝试新的科研方法呢？

chéng yě xiāo hé bài yě xiāo hé
成也萧何，败也萧何

三、中医的价值与机遇

我们必须承认，中医之所以得以延续，既要归功于中华文明的博大精深和顽强的生命力，客观上也要感谢同胞们几千年的‘终点替代’实验。但从这个意义上讲，中医不仅是中国人的瑰宝，也是全人类的珍贵财富。

1. 中医理念优势

当然中医的成功决不紧紧是几千年的人体实验数据积累，更重要的是其依靠的‘以人为本，天人合一’的中华文明内涵。

大家一定都注意到了，近些年在西方吵得热火朝天的“个体化治疗”“精准医学”，引发了众多国人的莞然一笑，因为这不就是中医自始‘以人为本’的治疗方法吗？！

2. 中医的机遇

文明兴，百业兴！

当中华文明重新获得生机的时候，如同欧洲经历的文艺复兴，必然带动自然科学和医学的巨大进步，因此随着中华民族的伟大复兴，中医也必然迎来重新焕发青春的历史机遇。

四、人医的历史必然

融合发展，是当今人类发展自身的，不以人的意志为转移的客观趋势。

中医先进的以人为本的哲学理念，取长补短，融合西医领先的研究手段和方法，必将产生出真正能够，并且应该服务于‘人’的医学理论与实践，即：

中医 + 西医 = 人医

1. 历史发展的呼唤

孙中山先生说过：“天下大势，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡！”

纵观历史，我们两千年前基建狂魔实力建

造的，试图与世界隔绝发展的万里长城失败了！当今西方国家试图构建‘小院高墙’来独自发展的企图，也同样不会成功。

因此，任何顽固厮守自身民族文明的东西，不管它们有多么宝贵、多么优秀，都会被人类历史发展的洪流所淘汰。只有顺应历史发展的趋势，听从历史发展的呼唤，取各民族文化文明精华而用之，与时俱进才能永立人类文明的潮头。

2. 科技和社会发展的必然

大家可能还注意到了，当前生命科学发展的一个明显趋势就是多组学（multi-omics）融合发展。因为人们意识到，生命现象是如此深奥，导致各种人类疾病的成因又如此复杂！单靠一种技术、一门学科、一个层次的研究，已无法诠释许多人类重大疾病的致病机理，更无法提出真正行之有效的医药方案。因此，中医西医的融合发展也是科技发展的必然。

随着以中国为代表的广大发展中国家，逐步摆脱贫困并开始追求生活的品质和健康长寿，人们对医学的期待也随着发生着根本性，从‘治大病’到‘治未病’的重大转变，并注定人类医学更加凸显‘以人为本’的社会发展必然。

五、展望

诚然，西医碾压中医近200年是不争的事实，

既是耻辱，更是动力！

习近平主席提出的：“百年未有之大变局”是对西方文明日渐衰落，中华文明必将复兴的历史性战略论断。笔者作为一名普通的 NMT 技术人员，辗转中西文化 20 余载，正亲身经历这一历史巨变。

站在‘人类命运共同体’高度，无论是以中华文明代表的具有顽强生命力和人类未来医学发展方向的中医，还是代表近二三百年来西方文明优秀成果的西医，是世界民族大家庭共同创造的璀璨人类文明的有机组成部分。

然而历史，把“推动构建人类命运共同体”放到了中华文明的肩上，交到了中华民族和我

们这一代中国人手上！

人医，是博大的中华文明、精深的中医科学与先进的西方科学理念、强大的研究方法的融合发展，必将为中华文明和人类文明增添新的光彩！

人医，是中华民族伟大复兴的具体实践！

人医，是构建人类命运共同体的具体体现！

人医，是讲好中国故事，发出中国声音的具体内涵！

（责任编辑：李雪霏）